

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno¹

Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

O espaço tridimensional, seja ele como meio artístico ou campo de operações, pode ser preenchido de forma imaterial, adquirindo novos significados e contornos. Sobre a afirmação, este trabalho analisa instalações que utilizam elementos abstratos e a inserção de poucos itens materiais no espaço, criando um ambiente quase que completamente vazio e gerando uma obra "invisível", que manifesta o questionamento tão próprio da arte contemporânea sobre "o que é efetivamente a obra". Através da fenomenologia, são analisadas quatro instalações do Instituto Inhotim (Brumadinho, MG), um conjunto de obras que revela como a construção do espaço na arte pode ser realizada através da imaterialidade, amparada pelo tangível, que ativa o imaginário em favor da experiência e compreensão perceptiva da obra.

PALAVRAS-CHAVE: Arte Contemporânea; Espaço; Inhotim; Instalação; Imaterialidade.

ABSTRACT

The three-dimensional space, being as an artistic medium or a field of operations, can be occupied in a bodiless way, acquiring new meanings and outlines. About this affirmation, this essay analyses art installations that use abstract elements and the insertion of few material items in the space, creating an area that is almost completely empty and generating an "invisible" artwork, which manifest the questioning so particular of the contemporary art about "what is in fact the artwork". Through the phenomenology, four art installations are analysed from Inhotim, a set of artworks that reveals how the space construction in art can be accomplish through immateriality, supported by the tangible, which activates the imaginary in favor of the experience and perceptive understanding of the artwork.

KEYWORDS: Contemporary Art; Space; Inhotim; Instalation; Immateriality.

¹ Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Mestra em Artes Visuais, na linha de História e Crítica de Arte (HCA), pelo PPGAV-EBA-UFRJ. Arquiteta, artesã e artista, desenvolve projetos de arquitetura diversos, além de trabalhar com fotografia, colagem e livro de artista. Tem como foco de pesquisa as relações entre arte contemporânea, corpo, espaço e arquitetura.

E o que o vazio do espaço se tornaria? Frequentemente, parece ser uma deficiência. Logo, o vazio é um fracasso para preencher uma cavidade ou lacuna. Ainda assim, provavelmente, o vazio é um aliado próximo ao caráter especial do lugar, e portanto não um fracasso, mas sim um produtor. (...) O vazio não é nada. E também não é uma deficiência. (...) o vazio age como um pesquisador-planejador que institui lugares.² (HEIDEGGER, 1973, p. 7).

O espaço tridimensional, seja ele como meio artístico ou campo de operações, projeções e poéticas, pode ser preenchido de forma imaterial, adquirindo novos significados e contornos. Exemplificando essa afirmação, são analisadas neste texto obras que se agrupam como instalações na qual se utilizam de elementos abstratos e a inserção de poucos itens materiais no espaço, com um objetivo primeiro. Esses elementos abstratos são expressamente funcionais ou residem como agentes estéticos intencionais. Eles existem apenas nas delimitações do espaço, criando um ambiente quase que completamente vazio, gerando uma obra invisível, que manifesta o questionamento tão próprio da arte contemporânea sobre o que é efetivamente a obra, de um modo extremamente subjetivo, sensorial e fenomenológico, já que o invisível é "a delimitação (...) de que quase nada está inteiramente ao nosso alcance." (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 106). As instalações se apresentam como ações poéticas na qual revelam que "o que o senso comum entende por arte é a maior dificuldade que se enfrenta para a compreensão da arte contemporânea." (FREIRE, 2006, p. 7).

Forty Part Motet (2001) – Janet Cardiff

Forty Part Motet (2001) é uma instalação sonora montada em uma das salas da Galeria Praça no Inhotim, em caráter de longa duração, composta de quarenta caixas de som - oito conjuntos de cinco cada - tocando quarenta vozes gravadas separadamente (referenciando ao nome da instalação), cada uma posicionada de forma estratégica no espaço como um grande recinto ovalado, bancos de madeira no centro para os visitantes e painéis acústicos fixados nas paredes. Cada caixa reproduz a voz de um integrante do coral da catedral de Salisbury (Reino Unido), captada por microfones individuais antes do início da música e durante sua execução. E, como observado por Bourriaud, "essa reciclagem de sons (...) implica uma navegação incessante pelos meandros da história cultural – navegação que acaba se tornando o próprio tema da prática artística" (BOURRIAUD, 2009, p. 15) porque, à medida que percorremos a instalação, o visitante pode se aproximar e se afastar das caixas para ouvir as diversas vozes e perceber as diferentes combinações e harmonias entre elas.

Enquanto ouvimos um concerto, nós normalmente estamos sentados de frente para o coro, na posição tradicional de plateia. Com esse trabalho, eu quero que o público possa experimentar a música do ponto de vista dos cantores. Cada artista ouve uma mistura única da música. Possibilitar que os espectadores se movam pelo espaço permite que eles se conectem intimamente com as vozes. (...) Assim como eu me

² Tradução feita pela autora.

interesse em como o som pode construir fisicamente um espaço de forma escultural e como um espectador pode escolher um caminho por esse espaço simultaneamente físico e virtual. Posicionei as caixas de som ao redor do espaço em formato oval para que o ouvinte tenha a possibilidade de realmente sentir a construção escultural da obra de (Thomas) Tallis.³

Figura 1: *Forty Part Motet*, 2001, Janet Cardiff, Instituto Inhotim. Instalação sonora.
Foto: Pedro Motta.
Fonte: INHOTIM, 2023.

O interesse de Cardiff em construir o espaço através do som fica muito palpável nessa instalação, e, como considerado por Pallasmaa, "o som mede o espaço e torna sua escala compreensível. Acariciamos os limites do espaço com nossos ouvidos" (PALLASMAA, 2011, p. 48). No caso de *Forty Part Motet*, o ambiente é construído e preenchido pelas vozes, conversas e música, e este se torna um salão festivo e repleto de pessoas, nas quais se pode quase sentir, ver. No mais, a obra transmite, a nosso ver, curiosidade e leveza, e, apesar das ausências materiais, o espaço se faz preenchido e acolhedor com o intangível que é, simultaneamente, virtual e sensorial.

Podemos perceber diversos comportamentos do público em relação à instalação. O transitar pelas caixas para tentar compreender os sons, já que alguns são mais baixos que outros e, ao tangenciar cada uma delas, é possível distinguir melhor essas diferentes nuances. Alguns visitantes sentam e olham ao redor, outros fecham os olhos para aguçar a audição, outros dançam e até deitam nos bancos. E todas essas posturas exemplificam a experiência que a obra desperta, mas de forma despretensiosa, vale ressaltar, já que os elementos concretos da instalação são mínimos e a arte em si não se encontra necessariamente neles, e sim no conjunto artístico e, principalmente, na relação entre o som e o espaço vazio, que, como observamos, é imaterialmente preenchido e expandido.

³ Comentários da artista sobre a obra. Tradução feita pela autora. Fonte: <https://cardiffmiller.com/installations/the-forty-part-motet/> (acesso 05 out 2023).

A obra se apropria de um espaço quase que fisicamente vazio, ignora seus limites materiais, seus elementos e presenças, criando uma dimensão paralela do imaginário, para onde somos transportados e passamos a fazer parte. E, a partir do som, preenche esse espaço, conferindo a ele uma qualidade imaterial, tornando-o cheio, e este passa a ocupar o lugar entre o real e o ilusório – o espaço *entre*. O filósofo Jean-Luc Nancy discorre sobre a relação entre as Artes e o papel do som:

O sonoro (...) arrebatava a forma. Não a dissolve, alarga-a antes, dá-lhe uma amplidão, uma espessura e uma vibração ou uma ondulação que o desenho mais não faz do que aproximar. O visual persiste mesmo no seu desvanecimento, o sonoro aparece e desvanece-se mesmo na sua permanência. (NANCY, 2014, p. 12)

Como consequência da construção desse espaço pelo imaginário, compreensão perceptiva do espectador e imersão, podemos assumir os pedestais das caixas de som como transfigurados em pessoas falando e cantando – já que há correspondência entre a altura dos tripés e a média da figura humana, apesar da artista não citar esse objetivo em seus comentários. O ímpeto de interagir pode aflorar ao ficar lado a lado com os pedestais, escutando as vozes e conversas bem de perto, como se a pessoa estivesse de fato ali, mostrando como o impacto do som na nossa percepção "brinca" com a lógica do estar/não estar no espaço – uma percepção expandida em um espaço expandido. Moura aponta que "O som e a música são entendidos aqui como potentes filtros para a realidade. Eles enquadram nossa experiência de mundo" (MOURA, 2015, p. 137). Isso representa a força que a instalação exerce sobre nossa percepção e cognição, que se realizam nas sensações provocadas pela apreensão, compreensão e interpretação da obra.

Figura 2: *Forty Part Motet*, 2001, Janet Cardiff, Instituto Inhotim. Instalação sonora.
Foto: Cláudia Bartoly.

Não somente na obra de Cardiff, mas todas as instalações aqui analisadas articulam a respeito dos vazios e cheios no espaço e sua ocupação imaterial, devido à ausência quase que total de objetos e materiais visíveis no espaço. É preciso reconhecer que "o objeto de arte desmaterializa-se, confunde-se com a vida cotidiana, revela-se em processo, ocupa espaços expandidos e indiferenciáveis" (FREIRE, 2006, p. 25).

***Sonic Pavilion* (2009) – Doug Aitken**

Figura 3: *Sonic Pavilion*, 2009, Doug Aitken, Instituto Inhotim. Vista interna panorâmica.
Foto: Claudia Bartoly.

Outra instalação do Inhotim onde o espaço é preenchido pela imaterialidade do som, mas de maneira completamente distinta da obra de Cardiff, é a galeria *Sonic Pavilion* de Doug Aitken, inaugurada em 2009. Localizada em um dos pontos mais altos do Inhotim, o pavilhão circular possui no centro de seu espaço interno um orifício de 202 metros de profundidade no solo, por onde passam um conjunto de microfones que captam os sons e vibrações da terra – que seriam inaudíveis sem essa tecnologia –, transmitidos em tempo real de forma amplificada por meio dos alto-falantes localizados por todo o pavilhão. Os vidros da galeria são revestidos por uma película fosca transparente, criando uma espécie de filtro, que torna a vista panorâmica da paisagem nítida apenas quando vista de frente, e difusa quando observada a partir de qualquer outro ângulo.

A *Sonic Pavilion* é um exemplo da produção multimídia de Aitken, que envolve filmes, esculturas, fotografias, instalações, obras sonoras e arquitetura, onde apresenta uma galeria como obra (arquitetura) e o som como sua "ocupação espacial" (instalação sonora), agregados de certa forma à paisagem. Esse todo artístico, neste caso, é indissolúvel, e as relações entre as disciplinas se entrelaçam e desfazem seus limites, já que um elemento não existe sem o outro: a instalação não existe sem o espaço, sem a paisagem local e sem, tampouco, o som.

Apesar da leveza física do espaço – não há nenhum mobiliário ou objeto independente no ambiente –, além da arquitetura de pavilhão de forma circular com visão de 360° do entorno, constatamos que o som torna o local pesado, mesmo que, simultaneamente, pacífico. Os ruídos amplificados da terra se assemelham a explosões, terremotos, e remetem à destruição, causando possivelmente desconforto, como se a qualquer momento a galeria fosse desmoronar, em contraponto com a calma do vazio do espaço e da paisagem natural dos arredores, como se esta ancorasse a construção e não a deixasse desabar – contrastantes sensações que 'são síncronas. As percepções visuais e sonoras confundem o visitante e é quase possível sentir o tremor da terra, que não está acontecendo realmente. Mais uma vez, o som coloca-se como elemento construtivo do espaço e o imaterial preenche o ambiente, trabalhando a interpretação dos cheios e vazios. Enfatizando essa relação, abordamos a questão novamente com Pallasmaa:

A visão isola, enquanto o som incorpora; a visão é direcional, o som é onidirecional. O senso da visão implica exterioridade, mas a audição cria uma experiência de interioridade. Eu observo um objeto, mas o som me aborda; o olho alcança, mas o ouvido recebe. (PALLASMAA, 2011, p. 46)

Figura 4: *Sonic Pavilion*, 2009, Doug Aitken, Instituto Inhotim. Pavilhão de vidro e aço revestido de película plástica, poço tubular de 202 m de profundidade, microfones e equipamentos de amplificação sonora, 335x1400 cm.

Foto: Claudia Bartoly.

A arquitetura da galeria, que se apresenta como peça intrínseca da obra, oferece sentido de continuidade em sua configuração: possui uma rampa de entrada, que se estende pelo interior, até se transformar em um banco de madeira, que acompanha todo desenho circular do pavilhão, até ser interrompido pelo vão no chão da entrada. Esse traçado contínuo circular em direção vertical ascendente gera um formato espiral, onde o eixo central é o ponto da abertura do tubo no chão. Além disso, existe uma pequena claraboia no teto, alinhada ao orifício, onde a luz é incidida, o que oferece a ele um caráter espectral e escultural, enfatizando a centralidade na obra de arte.

Que tipo de relações iniciais a escultura e a arquitetura podem ter tido entre si? (...) Em que medida uma relação oposta pode ter prevalecido – a arquitetura sendo intencionalmente subserviente em relação à escultura independente e livremente posicionada – é difícil de dizer. Alguns dos templos circulares de Atenas provavelmente foram construídos apenas para alojar a figura central da divindade. (MORRIS, 2006, p. 406)

A citação de Morris, a respeito da relação entre escultura e arquitetura em certa tradição artística, pode ser análoga ao *Sonic Pavilion*. O formato rotundo em ascendência da galeria parece "alojar a figura central da divindade" – no caso, a abertura do tubo no chão – além de convergir toda sua materialidade para o centro e parecer manifestar a intenção de "ajudar a puxar" o som do tubo, como se este fosse uma entidade nuclear real da obra.

Figura 5: *Sonic Pavilion*, 2009, Doug Aitken, Instituto Inhotim. Detalhe.
Foto: Claudia Bartoly.

***Continente/Nuvem* (2008) – Rivane Neuenschwander**

Assim como a *Sonic Pavilion*, a obra *Continente/Nuvem* (2008) também possui uma relação peculiar com arquitetura, mas diferentemente da primeira, a instalação se dá em uma construção antiga do Instituto – na verdade, a mais antiga –, e, em vez do som, o espaço é preenchido de forma imaterial através do movimento no teto e da luz ampliada pela textura e cor branca das paredes, transformando em algo distinto a arquitetura do passado.

Figura 6: *Continente/Nuvem*, 2008, Rivane Neuenschwander, Instituto Inhotim. Vista externa.
Foto: Claudia Bartoly.

Localizada em um ponto central do Instituto Inhotim, a instalação *Continente/Nuvem* (2008) foi aberta ao público em 2009 e a galeria onde está montada contrasta com outras construídas no entorno, assim como o seu paisagismo, que nos remete a um jardim doméstico. A construção é datada de 1874, a mais antiga do Instituto, remanescente da fazenda que existia no terreno do Inhotim. De forma oposta a *Sonic Pavilion*, onde o ponto central da instalação se encontra no chão, na obra de Rivane, o foco está no teto: olhando para cima, um plano superior translúcido, onde o visitante observa à contraluz o movimento vagaroso e contínuo de inúmeras bolinhas de isopor.

Trata-se de uma obra cinética, que está sempre em movimento, por isso o uso dos ventiladores ligados em diferentes velocidades, que mudam de forma aleatória. São 50 placas translúcidas fixadas no teto que sustentam aproximadamente 13 quilos de bolinhas de isopor, movimentadas pelo vento de 26 ventiladores automatizados. A estrutura não nos permite ver os ventiladores, que garantem o deslocamento aleatório dos objetos, e leva a associações como o passar das nuvens, uma revoada ou mesmo deslocamentos geográficos em um mapa. Os mapas – assim como a história, a temporalidade e as interações políticas, econômicas e sociais – são uma questão importante de trabalho da artista, daí o nome da obra – a própria estrutura das placas do teto remete à malha de latitudes e longitudes.

Figura 7: *Continente/Nuvem*, 2008, Rivane Neuenschwander, Instituto Inhotim. Plástico corrugado, alumínio, bolas de isopor, lâmpadas fluorescentes, ventiladores elétricos e timers, dimensões variáveis. Vista interna.

Foto: Cláudia Bartoly.

O espaço vazio, "um receptáculo de coisas visíveis e sensíveis, mas que ele mesmo é "invisível e amorfo, que abrange tudo, dotado de uma inteligibilidade da forma mais intrigante, ainda muito difícil de entender" (PÉREZ-GÓMEZ, 1994, p. 8), é preenchido imaterialmente pela percepção de movimento das bolinhas de isopor e

as consequentes formas por elas criadas. A respeito dessa questão, retornamos à fenomenologia de Merleau-Ponty:

A percepção do movimento só pode ser percepção *do movimento* e reconhecê-lo como tal se ela o apreende com sua significação de movimento e com todos os momentos que lhe são constitutivos, particularmente com a identidade do móbil. O movimento, responde o psicólogo, é "um destes 'fenômenos psíquicos' que, assim como os conteúdos sensíveis dados, cor e forma, são relacionados ao objeto, aparecem como objetivos e não subjetivos, mas que, à diferença dos outros dados psíquicos, não são de natureza estática mas dinâmica (...)" (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 366).

A instalação se transforma sucessiva e continuamente no espaço e no tempo. Essa configuração contínua e permanentemente mutável das bolinhas de isopor, que criam imagens acima de nós, e a busca pelo reconhecimento de padrões, relaciona-se com a memória de quando se observa as nuvens no céu, que estão em constante processo de formação e movimento. "Qualquer experiência implica atos de recordação, memória e comparação. Uma memória incorporada tem um papel fundamental como base da lembrança de um espaço ou lugar." (PALLASMAA, 2011, p. 68) A instalação instiga a percepção e, em algum momento, conseguimos identificar padrões e formas conhecidas, um fenômeno neuropsicológico chamado pareidolia⁴. A respeito do espaço-tempo na arte, nos amparamos novamente nas conceituações de Morris para compreender a poética de *Continente/Nuvem*:

O espaço real não é experimentado a não ser no tempo real. O corpo está em movimento. O corpo está em movimento, os olhos se movimentam interminavelmente a várias distâncias focais, fixando inúmeras imagens estáticas ou móveis. A localização e o ponto de vista estão constantemente se alterando no vértice do fluxo do tempo. A linguagem, a memória, a reflexão e a fantasia podem ou não acompanhar a experiência. (MORRIS, 2006, p. 404)

No processo de montagem da instalação, o casario de 1874 foi restaurado e modificado, além de ter recebido um projeto paisagístico. Foram retiradas as paredes internas e um fogão à lenha existente, resquícios de uma ocupação particular. A casa possui duas janelas na fachada e duas janelas em cada lateral da casa, que são abertas ou fechadas de acordo com a luminosidade incidente. Na frente e nos fundos há uma porta, ficando aberta apenas a dos fundos, por onde se dá a entrada dos visitantes. O teto de Rivane se torna o céu do espaço interior, uma continuação do exterior. "(...) de fato, não há exterior sem interior e vice-versa. Quando comparados um em relação ao outro, se deveria falar antes em complementação: são como as duas faces de uma moeda, e se faltar uma a moeda não pode existir." (COELHO NETTO, 2009, p. 33) Aqui, a arquitetura, paisagem e seus usos fazem parte e estão a serviço da obra de arte.

⁴ Fonte: Sociedade Brasileira de Psicologia (<https://www.sbponline.org.br/>).

Neither (2004) – Doris Salcedo

A instalação *Neither* (2004) foi inaugurada em 2008 e teve o projeto de sua galeria no Inhotim pensado especificamente para a obra. Em sua produção, Salcedo trabalha com relatos da violência, especialmente a política, e de seus desdobramentos, como o desaparecimento, a memória, estruturas de poder e como elas interferem na vida das pessoas. Aqui, essa discussão se dá em uma intervenção no espaço, tendo como referência histórica a arquitetura dos campos de concentração. Observamos uma grande sala branca sem janelas, aparentemente neutra, mas com paredes inteiramente infiltradas por grades, expondo a tensão entre espaço externo e interno, segurança e aprisionamento, criando uma experiência asfixiante e vertiginosa. A artista nos conta que:

Quando comecei a trabalhar nessa obra, me perguntava como podemos viver com o horror. Como, na década de 30 e 40, conhecíamos a existência dos campos de concentração, mas vivíamos uma vida normal e considerávamos que os campos de concentração não existiam. Nós estamos vivendo uma época igual. Sabemos da sua presença, eles se transformaram, mas não desapareceram. Convivemos com eles. Então, a ideia é pôr em um espaço branco, que é um espaço que remete à nossa intimidade, à nossa casa, que nos protege, justapor a ideia de extrema exterioridade, que é a grade.⁵

Figura 8: *Neither*, 2004, Doris Salcedo, placas de gesso e aço, 494×740×1500cm. Instituto Inhotim.

Foto: Cláudia Bartoly.

A artista cria uma relação espaço-temporal através da inserção do exterior no interior, do público dentro do privado, tentando apresentar dois cenários tão opostos, – casa

⁵ Entrevista da artista para a Folha de São Paulo em 2008. Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1803200814.htm> (acesso 07 out 2023).

e prisão, sobrepostos. A ideia dessa dicotomia visual, ativada pela memória, torna o espaço inquietante como observado pelo artista minimalista e conceitual, Sol LeWitt: "A lógica pode ser usada para camuflar a verdadeira intenção do artista, para tranquilizar o observador com a crença de que ele entende a obra, ou para inferir uma situação paradoxal (tal como lógico versus ilógico)" (LEWITT, 2006, p. 177) Para adensar a análise da instalação, nos reportamos à Poética do espaço de Gaston Bachelard, que discorre sobre a casa:

A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser "atirado ao mundo", como o professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande berço. (...) A vida começa bem; começa fechada, protegida, agasalhada no seio da casa. (BACHELARD, 1993, p. 201)

Tal relação fenomênica entre casa e vida pode esclarecer de forma poética a força da obra de Doris Salcedo em envolver o espectador num jogo de relações justapostas, de perceber o familiar em um espaço que se espera ser acolhedor, mas que resguarda características violentas e assustadoras. A artista comenta que sempre quis apresentar essa experiência de violência, que deve ser uma questão de preocupação coletiva. Além disso, Salcedo considera nossa relação com o habitual e familiar e se utiliza desta como elemento artístico, para depois tencionar o espaço, retirando-lhe o componente lógico.

Interessa para mim uma obra que tenha uma experiência, não que narre uma história. Não queria contar a história do campo de concentração, mas sim a experiência de estar em um espaço onde a memória não exista. Você entra aqui, começa a ver a superfície, é repetitiva, exatamente igual. Nesse momento, você tem uma realocação de sua memória, é como se o tempo ficasse em suspensão. Não há nada, é como uma vida confinada, onde tudo -suas memórias, seus objetos, sua vida- é retirado de você para que viva em um espaço vazio.⁶

A memória coloca-se, portanto e mais uma vez, como elemento substantivo para a experiência artística e sua compreensão, dentro das relações e concepções perceptivas do espectador. "Ao experimentarmos uma obra de arte, ocorre um intercâmbio curioso: a obra projeta sua aura e nós projetamos nossas próprias emoções e produtos mentais da percepção sobre a obra." (PALLASMAA, 2011, p. 64) A obra se apresenta como um espaço real e virtual, de forma simultânea e através da vivência, e é caracterizada não apenas por uma descrição racional do espaço, mas um relato intensamente único, subjetivo e reflexivo.

⁶ *Ibidem.*

Figura 8: *Neither*, 2004, 2004, Doris Salcedo, Instituto Inhotim.
Foto: Cláudia Bartoly.

Conclusão

O grupo de instalações analisadas neste texto foi selecionado com o objetivo de abordar como o espaço tridimensional – sendo ele um meio artístico ou campo de operações, de projeções e poéticas – pode conquistar novos sentidos e traçados ao ser ocupado pela imaterialidade. Através do som, movimento e de poucas intervenções físicas no espaço, criam-se obras que podemos considerar invisíveis, onde não se sabe exatamente o que é efetivamente a obra. Acreditamos que essa indefinição não se caracteriza como uma aparente qualidade negativa para a arte, assim como o vazio poderia significar uma deficiência, que Heidegger discute e conclui como um aliado e produtor. Na verdade, a indefinição pode ser vista como um agente criador através da transposição de fronteiras entre disciplinas, entre o real e o imaginário, onde são priorizados o processo de pensamento, experiência e a aproximação entre arte e vida na criação artística em detrimento da materialidade física da obra. A indefinição e o vazio são potências intocáveis e produtores de lugares abstratos de vivência e memória para o espaço e a arte.

REFERÊNCIAS

- BACHELARD, G. *A Poética do Espaço*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
- BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-produção – Como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- COELHO NETTO, J. Teixeira. *A construção do sentido na arquitetura*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009.
- FREIRE, Cristina. *Arte Conceitual*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
- HEIDEGGER, Martin. *Art and Space* (1969). Translated by Charles H. Seibert. Nijhoff, 1973, p. 3–8.

INHOTIM. Forty Part Motet. **INHOTIM**. 2023. Disponível em: <https://www.inhotim.org.br/item-do-acevo/forty-part-motet-janet-cardiff/>. Acesso em: 07 out 2023.

LEWITT, Sol. *Parágrafos sobre Arte Conceitual*. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (orgs.). *Escritos de Artistas – Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 176–181.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da Percepção*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018.

MORRIS, Robert. *O tempo presente do espaço*. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (orgs.). *Escritos de Artistas – Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 401–420.

MOURA, Rodrigo (org). *Do Objeto para o Mundo – Coleção Inhotim*. Brumadinho, MG: Instituto Inhotim, 2015.

NANCY, Jean-Luc. *À escuta*. Belo Horizonte: Edições Chão da Feira, 2014.

PALLASMAA, Juhani. *Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos*. Porto Alegre: Bookman, 2011.

PÉREZ-GÓMEZ, Alberto. *Chora: The Space of Architectural Representation*. In: PÉREZ-GÓMEZ, Alberto; PARCELL, Stephen (eds.). *Chora Volume 1: Intervals in the Philosophy of Architecture*. Quebec: McGill-Queens University Press, 1994.

DAMASCENO, Claudia Luiza Sampaio Bartoly. Sobre cheios e vazios: a construção do espaço pela imaterialidade na obra contemporânea. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10891217

